

R A2 13

REŠENJE PROBLEMA EKSPLOATACIJE TRANSFORMATORA SA KOROZIVNIM ULJEM PRIMENOM PROCESA RERAFINACIJE I DESULFURIZACIJE MINERALNIH IZOLACIONIH ULJA

Jelena Lukić¹, Jelena Janković¹, Branka Đurić¹, Srđan Milosavljević¹

¹Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, Srbija

Ivan Mitrović²

²JP EPS, OGRANAK TENT, TE Kolubara A

Tijana Babić³, Milutin Janković³

³ Elektromreža Srbija AD

Kratak sadržaj — Procesi rerafinacije mineralnih izolacionih ulja u cilju uklanjanja produkata starenja i nepoželjnih reaktivnih jedinjenja sumpora su zasutpljeni kao ključne metode za produženje životnog veka energetske transformatora (predmet rada međunarodne radne grupe CIGRE WG A2.55: „Life Extension of oil filled Transformers and Shunt Reactors”). U radu je opisan tehnološki proces za uklanjanje korozivnog sumpora i produkata starenja ulja primenom patentirane tehnologije dehlorinacije, desulfurizacije i regeneracije ulja. Prikazani su rezultati rerafinacije 1800 kg otpadnog korozivnog ulja EMS AD, izvršene u okviru studije „Rerafinacija mineralnih ulja u upotrebi u EMS AD” i rezultati desulfurizacije 12 transformatora sa korozivnim uljem u JP EPS na terenu u mobilnom postrojenju, među kojima i dva transformatora u TE Kolubara A koja su imala korozivna ulja sa povišenim sadržajem PCB, iznad 50 mg/kg. Primenjenom patentiranom tehnologijom instituta „Nikola Tesla” iz svih transformatora je u mobilnom postrojenju uspešno izvršen tretman ulja i uklonjen korozivni sumpor, produkti starenja ulja i PCB, što potvrđuju ispitivanja sadržaja dibenzil disulfida, testovi korozivnosti ulja prema IEC 62535 i DIN 51353, FHE karakteristika ulja i oksidacione stabilnosti ulja.

Ključne reči: Korozivni sumpor, bakar (I) sulfid, Dibenzil disulfid, Desulfurizacija, Rerafinacija ulja, PCB dekontaminacija.

1. UVOD

Produženje životnog veka energetske transformatora je aktuelna problematika u elektroenergetici niz decenija. Predmet rada međunarodne radne grupe CIGRE WG A2.55: “Life Extension of Power Transformers” koja je 2016. godine počela sa radom su metode za produženje životnog veka energetske transformatora, među kojima se navode postupci sušenja izolacionog sistema, regeneracije i rerafinacije ulja kao ključni u produženju životnog veka čvrste izolacije. Problematika rešavanja korozivnog sumpora je na vrhu liste po važnosti, jer je eksploatacija energetske transformatora koji sadrže korozivni sumpor povezana sa povećanim rizicima usled mogućeg taloženja elektroprovodnih sulfida metala i posledične

havarije transformatora. Brošure međunarodnog komiteta CIGRE i Internacionalni standardi (CIGRE TB 378, CIGRE TB 625, IEC 60296 i IEC 62701, IEC 60422) daju detaljnu analizu fenomena i mehanizma nastanka bakar (I) sulfida, opis faktora rizika, preporuke i kriterijume za eksploataciju reciklovanih i rerafinisanih ulja. Utvrđeno je da je rizik od taloženja bakar (I) sulfida u papirnoj izolaciji transformatora srazmeran porastu temperature, a da inhibitor oksidacije u ulju i temperature $\geq 150^{\circ}\text{C}$ uz povišen sadržaj kiseonika promovišu taloženje bakar (I) sulfida u papirnoj izolaciji [1]. Mehanizam stvaranja bakar (I) sulfida u papiru odvija se preko uljno-rastvornih kompleksa bakra, pa je tako moguće da dođe do havarije čak i transformatora čiji su namotaji zaštićeni lakom. To se dešava usled taloženja bakar (I) sulfida na namotajima sa lak žicom, jer druge površine bakra koje nisu zaštićene lakom stvaraju intermedijerne uljno rastvorne komplekse bakra koji se absorbuju u papiru i sa sumporom stvaraju bakar (I) sulfid [1,2]. Ovi postulati su dokazani u praksi, tokom defektaže havarisanih transformatora [1]. Dodatak metal pasivatora je jedna od tehnika mitigacije, koja ima za cilj da "pasivira bakar" i tako onemogućiti reakciju bakra sa korozivnim jedinjenjima sumpora. Kod jako ostarelih ulja, kao i kod transformatora koji imaju problem pregrevanja, ova tehnika je vrlo ograničenog dometa i efikasnosti [1]. Zamena ili obrada ulja su tehnike koje se smatraju trajnim rešenjem problema korozivnog sumpora, dok su smanjenje stepena opterećenja i poboljšanje hlađenja mere sa ograničenim dejstvom.

Prema standardu IEC 60422 korozivna ulja pripadaju "C" kategoriji kvaliteta, što znači da nisu u zadovoljavajućem stanju za dalju upotrebu, a specifikacija za nova transformatorska ulja IEC 60296 definiše da nova ulja ne smeju biti korozivna prema IEC 62535 i DIN 51353 standardu.

Mogućnosti tretmana korozivnih i pogonski ostarelih transformatorskih ulja su istraživane u specijalizovanoj laboratoriji Instituta, u proteklim godinama kroz nekoliko studija izrađenih za JP EPS i EMS AD:

- Studija broj 413037: "Analiza rizika eksploatacije ulja koja sadrže korozivni sumpor", izrađena za JP EPS 2014 godine [2],
- Studija broj 415096: „Sprečavanje posledica udesnih situacija u transformatorskim postrojenjima JP EPS i regeneracija za ponovno korišćenje mineralnih transformatorskih ulja primenom domaćeg sorbenta i tehnologije“, izrađena za JP EPS 2015 godine,
- Studija broj 416029: "Rerafinacija mineralnih ulja u upotrebi u EMS AD", izrađena za EMS AD u 2017 godini [3].

Studije su obuhvatile istraživanja u oblasti analize fenomena eksploatacije ulja sa korozivnim sumporom, mogućnosti primene pojedinih tehnika mitigacije za rešavanje ovog problema (dodatak metal pasivatora, obrada ulja), opis različitih postupaka rerafinacije i njihova primenljivost za uklanjanje produkata starenja ulja i korozivnog sumpora, radi ponovne upotrebe rerafinisanih ulja u električnoj opremi, istraživanje primenljivosti specifičnih adsorbentata, tretman korišćenog korozivnog ulja na terenu i tehnno-ekonomska analiza primenljivosti različitih tehnika, obrade i zamene ulja.

U ovom radu prikazani su rezultati tretmana ostarelih i korozivnih ulja primenom tehnologije rerafinacije i desulfurizacije u mobilnom postrojenju.

2. PROCES RERAFINACIJE ULJA

Rerafinacija ulja selektivnom solventnom ekstrakcijom sa hemijskom konverzijom predstavlja proces kojim se vrši uklanjanje sumpornih, aromatskih i kiseoničnih jedinjenja (oksidovani produkti starenja, karbonilna jedinjenja, kiseline) u procesima „desulfurizacije“ i „deoksigenacije“ iz transformatorskog ulja. Proces je zasnovan na hemijskoj konverziji-degradaciji reaktivnih jedinjenja sumpora, karbonilnih i kiselih produkata starenja primenom kalijum hidroksida dispergovanog u organskom rastvaraču. Neorganske baze dispergovane u organskom rastvaraču se mogu koristiti za hemijsku razgradnju korozivnih jedinjenja sumpora, prevashodno dibenzil disulfida (DBDS), ali se mogu primeniti i kod ulja koja, pored korozivnog sumpora, sadrže i PCB (eng. polychlorinated biphenyl – polihlorovani bifenili). Ovakav tehnološki postupak je multifunkcionalan i predstavlja istovremenu desulfurizaciju, dechlorinaciju i regeneraciju ulja tj. istovremeno uklanjanje korozivnog sumpora, polihlorovanih bifenila i polarnih

produkata starenja. Tehnološki proces desulfurizacije i dehlorinacije ulja razvijen je u Institutu „Nikola Tesla” i zaštićen patentom u Republici Srbiji [4], koji je u skladu sa najboljom raspoloživom tehnologijom (eng. Best Available Technology – BAT) i najboljom ekološkom praksom (eng. Best Environmental Practice – BEP).

Ovim postupkom se iz ulja efikasno uklanjaju korozivna jedinjenja sumpora, uključujući i veoma reaktivno i jako zastupljeno jedinjenje u transformatorskim uljima, dibenzil disulfid (DBDS). Nakon rerafinacije obrađeno ulje ne sadrži DBDS i nije korozivno, prema metodi SRPS EN 62535:2010 i DIN 51353. Postupak se sastoji iz tri glavne sekcije: 1,2, i 3 u kojima se procesi odigravaju jedan za drugim konsektivno, kao na slici 1.

Slika 1. Šema postupka rerafinacije ulja

Sekcija 1: Hemijska konverzija - uklanjanje korozivnog sumpora i produkata starenja ulja

U sekciji 1 vrši se hemijska razgradnja jedinjenja sumpora (DBDS), na povišenoj temperaturi, reagensom koji sadrži kalijum hidroksid dispergovan u polietilen glikolu. Osnovne reakcije su bazno katalizovana redukcija i nukleofilna supstitucija. Vreme kontakta reagens smeše zavisi od početne koncentracije sumpornih jedinjenja (DBDS) i od sadržaja i vrste inhibitora oksidacije u ulju (najčešće se koristi diterc-butil-p-krezol – DBPC), a može da varira od 10 do 45 minuta. Kontinualnim praćenjem sadržaja dibenzil disulfida (DBDS), tokom procesa desulfurizacije, optimizuje se količina reagens smeše, vreme kontakta i kontroliše se sadržaj DBDS u izlaznoj šarži.

Otpad koji nastaje nakon desulfurizacije ulja predstavlja istrošen reagens koji ne predstavlja opasan otpad, što je verifikovano izveštajima o karakterizaciji otpada.

Sekcija 2 i 3: Prečišćavanje obrađenog (rerafinisanog) ulja

Nakon postupka hemijskog tretmana ulja, tretirano mineralno ulje u sebi sadrži određenu količinu zaostalog reagensa koji je potrebno ukloniti. Uklanjanje zaostalog organskog reagensa iz ulja je u cilju obnavljanja izolacionih svojstava obrađenog ulja nakon navedenog postupka, sprovodi se u sekciji 2 i 3:

- sekcija 2: prečišćavanje obrađenog ulja na kolonama punjenim specifičnim adsorbentima (mešavinom alumosilikata i magnezium oksida) perkolacionim postupkom
- sekcija 3: završna obrada, sušenje, degazacija i filtriranje ulja

U toku kondicioniranja ulja (sušenje i filtriranje) prečišćenom ulju dodaje se inhibitor oksidacije (DBPC) u količini od 0,30 do 0,35 % zato što se isti uklanja tokom hemijskog tretmana, a potrebno je da se nalazi u ulju, u cilju postizanja visoke otpornosti na procese starenje u budućoj eksploataciji. Procenjena ukupna količina otpada, koji se generiše tokom procesa rerafinacije ulja se kreće od 4-7%. Rezultati dosadašnjih ispitivanja ukazuju da primenjeni postupak ima visoku efikasnost u obradi ulja koja sadrže DBDS i PCB,

pa se njegovom primenom može vršiti postupak desulfurizacije i dehlorinacije ulja i dobiti transformator koji nije PCB kontaminiran i ima nekorozivno ulje.

2.1 Postupak rerafinacije ulja na terenu

Nakon zagrevanja ulja na željenu temperaturu i pripreme reagens smeše u reaktor u mobilnom postrojenju vršena je rerafinacija i desulfurizacija ulja sa vremenom kontakta od oko 40 minuta, na temperaturi od oko 120°C. Potom je obrađeno ulje prebačeno u taložnik, gde se vršilo odvajanje reagensa od ulja. Nakon separacije ulja od reagensa usledilo je prečišćavanje ulja na kolonama sa adsorbentima, perkolacionim postupkom. Kolone sa adsorbentima, koji po hemijskom sastavu predstavljaju mešavinu alumosilikata i magnezijum oksida, su prethodno bile podvignute vakuumu, tokom 1 h. Postupak prečišćavanja obrađenog ulja je sproveden prolaskom ulja, zagrejanog na oko 60 - 80°C, protokom od oko 2400 l/h, u optimalnom broju prolaza kroz sloj adsorbenta, tokom 2 sata, kako bi se obezbedilo odgovarajuće vreme kontakta ulje-adsorbent. Na slici 2. prikazan je izgled kolona za prečišćavanje ulja i adsorbenta korišćenog za punjenje kolona.

Slika 2. Adsorbent – levo i kolone za perkolacionih postupak punjenje adsorbentom-desno

2.2 Ispitivanja za praćenje procesa i kvaliteta obrađenog ulja

Proces rerafinacije i desulfurizacije se prati kontrolnim merenjima u terenskoj laboratoriji i laboratoriji instituta:

- merenje faktora dielektričnih gubitaka obrađenog ulja, prema metodi IEC 60247 ed3.0 (2004-02), za kontrolu procesa prečišćavanja ulja nakon tretmana reagensom i perkolacionim postupkom sa adsorbentom
- merenje međufaznog napona ulje-voda, prema metodi ASTM D971-99a (2004), za kontrolu procesa prečišćavanja ulja nakon tretmana reagensom i perkolacionim postupkom sa adsorbentom
- merenje probojnog naponu ulja, prema metodi IEC 60156 ed2.0 (1995-08), radi kontrole procesa završnog sušenja ulja, radi nalivanja u električnu opremu
- merenje broja i veličine čestica prema metodi IEC 60970 ed.2.0 (2007-07), radi kontrole procesa završnog flitriranja, radi nalivanja ulja u električnu opremu.
- kontinualno praćenje sadržaja vlage u ulju tokom postupka sušenja ulja instalacijom kapacitivnog senzora u uljni tok, kojim se meri relativni stepen zasićenja (RS%), procenjuje sa sadržaj vode u ulju i optimizuje vreme sušenja ulja.
- po potrebi, ukoliko je transformator kontaminiran piralenom, merenje PCB u ulju vrši se nakon reakcije dehlorinacije, uzimanjem uzorka iz reaktora, semikvantitativnom metodom, detekcija hlora, jon specifičnom elektrodom – akreditovana metoda US EPA SW- 846 method 9079:1996.

Nakon završenog postupka rerafinacije, desulfurizacije i eventualne dehlorinacije iz ulja su uklonjeni korozivni sumpor, produkti starenja i PCB, a rerafinisano mineralno izolaciono ulje ima poboljšane fizičke, hemijske i električne karakteristike. Kompletna ispitivanja ulja koja se sprovode u laboratoriji su:

- kvantitativni sadržaj DBDS u ulju, prema metodi IEC 62697
- određivanje korozivnog sumpora, prema metodi IEC 62535 i DIN 51353
- oksidaciona stabilnost, fizičke, hemijske i električne karakteristike ulja, prema IEC 62701
- po potrebi određivanje kvantitativnog sadržaja PCB u ulju, prema metodi IEC 61619.

Kontrolna merenja su nepohodna i izuzetno važna u praćenju kvaliteta procesa i njegove optimizacije, čime se postiže smanjenje količine generisanog otpada. Važno je napomeniti da otpad koji se generiše iz procesa ne sadrži PCB i ukupna količina generisanog otpada daje tehnologiji odlike najbolje ekološke prakse (eng. Best Environmental Practice).

3. REZULTATI PROCESA DESULFURIZACIJE I RERAFINACIJE ULJA

U toku 2016 godine u INT mobilnom postrojenju za desulfurizaciju, dehlorinaciju i regeneraciju ulja izvršena je obrada 1800 kg korišćenog korozivnog ulje iz cisterne u vlasništvu EMS AD i 44745 kg korišćenih, korozivnih transformatorskih ulja u JP EPS, koja su istovremeno imala povišen sadržaj PCB u ulju. Uporedna tehno-ekonomska analiza zamene ulja u odnosu na proces rerafinacije i desulfurizacije ulja ukazuje na prednost procesa rerafinacije u odnosu na zamenu ulja, za 25%, za transformatore naponskih nivoa od 110 kV do 400 kV [3].

U tabeli 1. prikazana je promena koncentracije DBDS tokom reakcije i rezultati testa korozivnosti ulja, pre i nakon tretmana. Vreme reakcije je veoma kratko, nakon 10 minuta sadržaj DBDS u ulju je ispod 1 ppm. Ovi rezultati ukazuju na visoku efikasnost procesa za tretman ulja koja sadrže DBDS, što je slučaj i kod većih koncentracija DBDS, oko 200 ppm sa vremenom reakcije do 20 minuta [5]. Rezultati obrade 1800 kg ulja iz cisterne, sa uporednim prikazom zahtevanih vrednosti karakteristika rerafinisanih i reciklovanih ulja prema IEC 62701 standardu dati su u tabeli 2. Sve karakteristike ulja zadovoljavaju kriterijume predmetnog standarda. Važno je napomenuti da je 2016 godine doneta odluka u IEC TC 10 da se ukine standard IEC 62701 i da se kriterijumi kvaliteta reciklovanih i rerafinisanih ulja definišu zajedno sa kriterijumima kvaliteta novih ulja u okviru IEC 60296 standarda. Zahtevane granične vrednosti karakteristika ulja u IEC 62701 i IEC 60296 su identične. Radna grupa IEC TC 10 MT 38 radi na formiranju novih kriterijuma kvaliteta mineralnih izolacionih ulja za nalivanje u električnu opremu, dobijenih iz sirove nafte i rekolivanjem, tj. rerafinisanjem korišćenih ulja.

Tabela 1. Rezultati analize sadržaja DBDS tokom rerafinacije 1800 kg korozivnog ulja na terenu i izgled bakra i izolacionog papira nakon IEC 62535 testa ulja pre i nakon obrade – desno gore

Tabela 2. Rezultati karakteristika ulja iz cisterne, pre i nakon rerafinacije na terenu

Karakteristike ulja	Pre rerafinacije	Nakon rerafinacije	Granice SRPS EN 62701:2015
1 FUNKCIJA			
Kinematička viskoznost na 40°C	9,497	9,833	≤ 12 mm ² /s
Kinematička viskoznost na - 30°C	830,0	868,2	≤ 1800 mm ² /s
Tačka stinjanja	-57	-54	≤ - 40 °C
Sadržaj vode	26	5	≤ 30A/40B mg/kg
Dielektrična čvrstoća	116	296	≥ 120 kV/cm / ≥ 280 kV/cm
Relativna gustina na 20°C	0,870	0,870	≤ 0,895 g/cm ³
Faktor dielektričnih gubitaka na 90°C	0,0147	0,004	≤ 0,005
2 RAFINACIJA/STABILNOST			
Izgled	čisto, bistro	čisto, bistro	čisto, bistro
Kiselinski broj	0,01	<0,01	≤ 0,01 mgKOH/gulja
Međupovršinski napon, mN/m	35	47	nije obavezno
Korozivnost ulja prema DIN 51353	nekorozivno	nekorozivno	nije korozivno
Korozivnost ulja prema SRPS EN 62535:2010	korozivno	nekorozivno	nije korozivno
Sadržaj dibenzil disulfida (DBDS)	78,4	nije detektovano	nije detektovano (≤ 5 mg/kg)
Sadržaj inhibitora oksidacije (DBPC)	0,30	0,34*	Inhibirana ulja: 0,08 – 0,40 %
Sadržaj metal pasivatora	nije detektovano	nije detektovano	nije detektovano (< 5 mg/kg)
Sadržaj derivata furana	<0,01	<0,01	nije detektovano (≤ 0,05 mg/kg) za svaki derivat pojedinačno
3 PRIMENA Oksidaciona stabilnost, vreme trajanja testa: 500 h			
Ukupan sadržaj kiselina	2,04	0,52	≤ 1,2 mgKOH/gulja
Talog	0,67	0,036	≤ 0,8 %
Faktor dielektričnih gubitaka na 90°C	0,501	0,130	≤ 0,500
4 ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I OKOLINA			
Tačka paljenja	144	142	≥ 135 °C
Sadržaj PCB	8	2	nije detektovano (< 2ppm)

A: dozvoljen sadržaj vode za ulja isporučena u burićima

B: dozvoljen sadržaj vode za ulja isporučena u cisternama

C: nakon obrade u laboratoriji

*: dodat inhibitor oksidacije DBPC, nakon rerafinacije na terenu

U junu 2016 godine u toku remonta bloka 5 u termoelektrani TE Kolubara A izvršen je tretman ulja dva transformatora, broj 1 (16 MVA) i broj 2 (25 MVA). Tom prilikom obrađeno je ukupno 25900 kg ulja korozivnog ulja, pri čemu su transformatori bili PCB u kontaminirani u koncentracijama od 60 do 66 ppm (slika 3, tabela 3 i 4). Nakon tretmana sadržaj DBDS u ulju je bio ispod 5 ppm, a korozivnost ulja prema srebru (DIN 51353) i bakru (IEC 62535) je bila negativna. Na preostalih 10 transformatora manjih snaga u toku 2016 godine izvršena je PCB dekontaminacija i iz svih 10 transformatora uklonjen je korozivni sumpor (tabela 3).

Slika 3. Transformatori 1 i 2 koji su bili predmet dehlorinacije i desulfurizacije u TE Kolubara A

Tabela 3. Sadržaj PCB u ulju iz transformatora pre, nakon dekontaminacije i nakon 3 meseca

Br.	Napon, kV	Snaga MVA	Masa ulja kg	Korozivni sumpor IEC 62535 pre obrade	Korozivni sumpor IEC 62535 posle obrade	PCB pre obrade, ppm	PCB posle obrade, ppm	PCB nakon 3 meseca pogona, ppm
1	10.5/6.3	16	9400	pozitivno	negativno*	66	14	12
2	110/6.3	25	16500	pozitivno	negativno*	60	11	11
3	35/6.3	8	4800	pozitivno	negativno	176	26	21
4	6/0.525	2	1080	pozitivno	negativno	657	19	30
5	6/0.4	0.25	375	pozitivno	negativno	69	11	11
6	35/6.3	8	4800	pozitivno	negativno	71	10	10
7	35/6.3	4	2600	pozitivno	negativno	98	10	13
8	6/1.026	1	680	pozitivno	negativno	120	12	18
9	6/1.026	1	680	pozitivno	negativno	117	12	17
10	35/10	4	2600	pozitivno	negativno	445	14	22
11	35/10	1.6	1110	pozitivno	negativno	262	15	18
12	6/0.4	0.1	120	pozitivno	negativno	104	12	12

* korozija srebrne trake, DIN 51353 - negativna

Tabela 4. Sadržaj PCB i DBDS u ulju iz transformatora pre tretmana i nakon 3 meseca

merenja	Trafo 1 pre obrade	Trafo 1 nakon 3 meseca	Trafo 2 pre obrade	Trafo 2 nakon 3 meseca
PCB kvanti, ppm	64	12	62	11
DBDS, ppm	129.1	4.95	39.7	1.47

Karakteristike ulja svih 12 transformatora su poboljšane nakon tretmana u odnosu na karakteristike ulja pre obrade (Tabela 5). Simultana dehlorinacija, desulfurizacija i rerafinacija ulja potvrđuje multifunkcionalnost primenjenog postupka u istovremenom uklanjanju produkata starenja ulja, nepoželjnih organskih jedinjenja hlora i sumpora (PCB i DBDS) koja su nosioci povišenog rizika eksploatacije transformatora.

Tabela 5. Karakteristike ulja iz transformatora pre i nakon obrade

Br. Trafo.	Dielektrična čvrstoća, kV/cm		DBPC, % m		Nb, mgKOH/g		σ mN/m		tg δ , ‰		ρ G Ω m	
	pre	posle	pre	posle	pre	posle	pre	posle	pre	posle	pre	posle
1	296	284	0.25	0.33	0.03	<0.01	38	42	3.9	1.9	68.4	204.4
2	300	300	0.30	0.42	0.02	<0.01	39	44	3.1	1.4	101.2	307.1
3	300	272	0.22	0.30	0.03	<0.01	33	38	26.4	6	12.2	40.6
4	224	276	0.09	0.29	0.05	<0.01	25	28	51.3	3.2	3.5	79.8
5	120	284	nema	0.28	0.05	0.01	22	33	38.1	2.1	4.9	135.9
6	284	296	0.25	0.39	0.04	<0.01	28	32	17.2	2.7	14.2	105.6
7	292	296	0.18	0.31	0.03	<0.01	32	36	15.6	11.3	14.7	30.7
8	256	300	0.15	0.33	0.06	<0.01	26	41	79	4.6	2.8	55.3
9	264	300	0.14	0.33	0.07	<0.01	25	41	81.2	5.1	2.6	51.4
10	140	264	0.13	0.28	0.03	<0.01	27	31	32.9	3.2	6.2	73.4
11	296	288	0.31	0.30	0.01	<0.01	34	36	12.2	3.1	22.6	110.8
12	256	252	0.20	0.28	0.03	<0.01	25	29	49.7	3.8	4.4	70.9

4. ZAKLJUČAK

Postupci reciklovanja, tj. rerafinacije ulja promovisani su od strane internacionalnih tela za standardizaciju, poštujući protokole o zaštiti životne sredine. U elektroenergetici, posebno u energtskim transformatorima, procesi revitalizacije tj. rerafinacije mineralnih transformatorskih ulja zauzimaju važno mesto ne samo sa aspekta smanjenja količine generisanog otpada, već i u cilju produženja životnog veka opreme. Transformatori koji sadrže istovremeno piralen i korozivni sumpor se smatraju jedinicama sa najvećim rizikom eksploatacije zbog moguće havarije i posledičnog ekološkog akcidenta, te se korektivne mere kod ovakvih jedinica moraju naći na vrhu liste prioriteta. Rezultati primene procesa simultane desulfurizacije, dechlorinacije i rerafinacije na terenu u mobilnom postrojenju prema patentiranoj tehnologiji Intsituta ukazuju na visoku efikasnost datog procesa u uklanjanju korozivnog sumpora, piralena i produkata starenja ulja.

ZAHVALNICA

Rezultati prikazani u ovom radu podržani su od strane projekta broj 334024 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

LITERATURA

- [1] CIGRE Brochure 625: "Copper Sulphide Long term Mitigation and Risk Assessment, July 2015.
- [2] Studija broj 413037: "Analiza rizika eksploatacije ulja koja sadrže korozivni sumpor", JP EPS 2014.
- [3] Studija broj 416029: "Rerafinacija mineralnih ulja u upotrebi u EMS AD", 2017.
- [4] Jelena M. Lukić, "Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja", Patentni registracioni broj 53510, rešenje o priznanju patenta broj 4/452 od 17.04.2014, GIS 2015/1, strana 64.
- [5] J.Lukic, et.al., Silver Corrosion Mitigation - Solutions for Extension of Transformer Life, TechCon South-East Asia, Kuala Lumpur, April 11, 2017.

APPLICATION OF OIL REREFINING AND DESULFURIZATION PROCESS IN CORROSIVE SULFUR MITIGATION

Jelena Lukić¹, Jelena Janković¹, Branka Đurić¹, Srđan Milosavljević¹

¹Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, Srbija

Ivan Mitrović²

²JP EPS, OGRANAK TENT, TE Kolubara A

Tijana Babić³, Milutin Janković³

³Elektromreža Srbija AD

Abstract — Oil treatment processes applied in removal of oil ageing products and corrosive sulfur are one of the key mitigation techniques for transformer life extension (scope of the CIGRE WG A2.55: Life Extension of oil filled Transformers and Shunt Reactors). Process for removal of corrosive sulfur and oil ageing products is described in this paper, by the application of patented technology of oil desulfurization, dechlorination and regeneration. Results of on-site oil rerefining of 1800 kg of waste corrosive oil owned by EMS AD within the scope of the study for JP EMS AD: „Rerefining of used mineral oils in EMS AD“ are presented, together with results of oil desulfurization of 12 transformers with corrosive oils in JP EPS. Two of twelve transformers installed in thermal power plant Kolubara A, had corrosive oils and in the same time they were contaminated with PCB. Patented technology applied on-site in INT mobile unit was found to be highly efficient in removal of corrosive sulfur, oil ageing products and PCB, as confirmed and verified by measurements of oil physical, chemical and electrical properties, DBDS content, oxidation stability and corrosive sulfur tests according to IEC 62535 and DIN 51353 standards.

Key words: life extension, corrosive sulfur, oil treatment, desulfurization, oil regeneration, PCB decontamination.